

KO'P IONLI ERITMALAR UCHUN ELEKTRODIALIZDA ION ALMASHINUVI MEMBRANALARI ORQALI ION UZATISHNI MODELLASHTIRISH

Salimov N., Qosimov SH.

Termiz davlat universiteti

Annotatsiya: *Suvni turli xil ionlardan tozalash orqali uni yumshatish usullarini amaliyotga keng joriy qilish orqali aholi salomatligini yaxshilash mumkin. Chunki qishloq joylarda yashayotgan aholi asosan yer osti sizot suvlaridan foydalanadi, bunday suvlarni istemol qilish esa insonlarda buyrak tosh kasalligi paydo bo'lishiga olib keladi. Suvdan qayta foydalanish chuchuk suv resurslarining tugashini oldini olishning yechimlaridan biridir. Biroq, yopiq sikl tizimlarida suvdan uzluksiz foydalanish suv aylanishida o'ziga xos ionlarning to'planishiga olib kelishi mumkin, bu esa qayta foydalanish ilovalari imkoniyatlarini cheklaydi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligida sug'orish suvida natriy ionining (Na^+) to'planishi tuproq o'tkazuvchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, hosilning o'sishini cheklaydi.*

Kalit so'zlar: *Elektrodializ, ionitlar, kationitlar, anionitlar, membrana.*

Suvdan qayta foydalanish chuchuk suv resurslarining tugashini oldini olishning yechimlaridan biridir. Biroq, yopiq sikl tizimlarida suvdan uzluksiz foydalanish suv aylanishida o'ziga xos ionlarning to'planishiga olib kelishi mumkin, bu esa qayta foydalanish ilovalari imkoniyatlarini cheklaydi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligida sug'orish suvida natriy ionining (Na^+) to'planishi tuproq o'tkazuvchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, hosilning o'sishini cheklaydi. Maxsus ionlarni olib tashlaydigan ion tanlab tuzsizlantirish texnologiyalarini ishlab chiqish ko'p hollarda suvdan qayta foydalanish potentsialini oshirishi mumkin. Elektrodializ (ED) - sho'r suvni tuzsizlantirish va qayta ishlatish uchun asosan ishlatiladigan tuzsizlantirish texnologiyasi. ED ma'lum ionlarni tanlab olib tashlash yoki tiklash imkoniyatiga ega. Bu elektro-migratsiya va membranalar bo'ylab diffuziya natijasida ion tashish sodir bo'ladigan elektr bilan boshqariladigan membrana jarayoni.

1-rasm. Membrana tuzilishi.

EDdagi ionlarni tashish mexanizmlari ortidagi ushbu mexanizmlarni tushunish jarayonning ion selektivligini oshirish uchun muhimdir. Ushbu tadqiqotda biz ko'p ionli eritmalarini hisobga olgan holda nazariy va eksperimental tadqiqotlar asosida ushbu mexanizmlarni tushuntirishni maqsad qilganmiz. Shu maqsadda ED hujayradagi membranalar orqali ionlar va suvni tashishni tasvirlash uchun ikki o'lchovli nazariy model ishlab chiqildi. Ushbu modelning hisoblash sohasi bitta suyultiruvchi kanal, bitta kation almashinuv membranasi (CEM), bitta konsentrat kanali va bitta anion almashinuv membranasini (AEM) o'z ichiga olgan ED hujayrasining takrorlanuvchi birligidir. Ikki o'lchovli jarayon modeli kengaytirilgan Nernst-Plank tenglamasi bilan membranalar bo'ylab ionlarni tashishni tavsiflaydi. Bundan tashqari, kimyoviy (kislota-asos) muvozanatlari kiritilgan. Modelda qalinligi, membrana zaryadi va g'ovakligi kabi ED hujayrasida ishlatiladigan membranalarining turli xil moddiy xususiyatlari (AEM va CEM) ham ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, ionga xos xususiyatlar, jumladan, membrana materiallarining o'ziga xos ionlar uchun kimyoviy yaqinligi va diffuziya koeffitsientlari tahlil qilindi va modelga kiritilgan. Modelni tasdiqlash uchun tuzsizlantirish bo'yicha tajribalar laboratoriya miqyosidagi partiya rejimida ED o'rnatish yordamida amalga oshirildi. Turli xil operatsion parametrlarning selektivlikka ta'siri o'rganildi, masalan, oqim zichligi va suv oqimi. Tajribalar davomida uchta eritmaning (suyultirilgan, konsentrat va elektrolit) pH, elektr o'tkazuvchanligi, harorati va suv darajasi doimiy ravishda qayd etilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Тулупов П.Е., Полянский Н.Г. Термическая устойчивость анионообменных смол // Успехи химии. – М.: – 1973. – Т.42. – Вып.9. – С. 1650-1680.
2. Джалилов А.Т., Эшкурбонов Ф.Б. Изучение термической устойчивости синтезированного комплексобразующего ионита и кинетики сорбции некоторых металлов. // Кимё ва кимё технологияси. – Т.: - 201- №4. - С.56-58.
3. Эшкурбонов Ф.Б., Джалилов А.Т. Сорбция ионов цветных металлов новыми анионитами на основе олигомера эпихлоргидрина и тиомочевина. // XI Международная Санкт-Петербургская конференция молодых ученых «Современные проблемы науки о полимерах». - Санкт-Петербург. - 2015. - С. 405-409.
4. Тураев Х.Х., Джалилов А.Т., Касимов Ш А., Эргашева Н Н., Эшкурбонов Ф.Б. Изучение физико-химических свойств синтезированного комплексобразующего анионита. // III международная конференция по химии и химической технологии. - 2013. - С. 450-452.
5. Эшкурбонов Ф.Б. Ионитларни синтез қилиш. // XXI – аср технологиялари. – Тошкент. – 2015. - №4(29). – 28-30 б.